

**MA'MURIY JAVOBGARLIK TO'G'RISIDAGI KODEKSGA KIRITILGAN YANGI
JAZO TURI MA'MURIY OGOHLANTIRISH QANDAY HUQUQBUZARLIK
SODIR ETGAN SHAXSLARGA NISBATAN QO'LLANILADI?**

Haqnazarova Gulsanam Zohidjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 3-kurs talabasi

Email:haknazarovagulsanam@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20320770>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi" Kodeksga kiritilgan o'zgartirishlar doirasida yo'l harakati xavfsizligi sohasidagi kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosini qo'llashning huquqiy asoslari va qo'llanilish doirasi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, kam ahamiyatli huquqbuzarlik, yozma (elektron) shakl, rasmiy tanbeh, moped, motoshlem, telefondan foydalanish, display (monitor), e-ma'muriy ish, yo'l harakati qoidalari, sug'urta, texnik ko'rik.

Аннотация В данной статье в рамках изменений, внесенных в Кодекс об административной ответственности, анализируются правовые основы и сфера применения административного взыскания в виде предупреждения за малозначительные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Ключевые слова: Кодекс об административной ответственности, малозначительное правонарушение, письменная (электронная) форма, официальное порицание, мопед, мотоцикл, пользование телефоном, дисплей (монитор), система "E-ma'muriy ish", правила дорожного движения (ПДД), ОСАГО / обязательное страхование гражданской ответственности, технический осмотр (Техосмотр).

Abstract: This article analyzes the legal basis and scope of application of administrative warnings as a penalty for minor offenses in the field of traffic safety, within the framework of recent amendments to the Code of Administrative Responsibility.

Key words: Code of Administrative Responsibility, minor offense, written (electronic) form, official reprimand, moped, motorcycle helmet, using a phone while driving, display (monitor), "E-ma'muriy ish" system, rules of the road, compulsory motor insurance, technical inspection.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Bizga ma'lumki 05.02.2026 sanada kuchga kirgan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida"gi 1116-son Qonuni bilan Ma'muriy javobgarlik kodeksiga yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq bo'lgan kam ahamiyatli huquqbuzarliklar uchun ushbu kodeksning 23-moddasiga yangi jazo turi sifatida ma'muriy ogohlantirish jazosi kiritildi. Ma'muriy ogohlantirish jazosi haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ma'muriy ogohlantirish- ma'muriy jazo qo'llashga vakolatli organ (mansabdor shaxs) tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan shaxsni qonunga xilof xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik to'g'risida ogohlantirgan holda unga rasmiy tanbeh berishni ifodalovchi huquqiy ta'sir chorasi hisoblanadi. Ma'muriy ogohlantirish jazosi qanday shaklda qo'llaniladi degan savol tug'ilishi tabiiy holatdir. Ushbu jazo turi 24¹-moddaning 2-qismiga asosan yozma (elektoron) ravishda qo'llaniladi. Ma'muriy ogohlantirish kelgusida yangi huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish maqsadida qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yuqorida ta'kidlaganimizdek, yozma (electron) shaklda rasmiylashtiriladi. Bu nima degani? Bu turdagi ogohlantirish shunchaki og'zaki ravishda aytiladigan tanbeh bo'libgina qolmasdan balki qonuniy kuchga ega bo'lgan rasmiy hujjat shaklda qayd etilishini anglatadi. Bizga ma'lumki "Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni yuritishning elektron tizimini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Hukumatning (431-son, 08.06.2021 y.) qabul qilingan qarorida ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxslar to'g'risidagi yagona electron ish yurituv tizimi ("E-mamuriy ish" tizimi) orqali maxsus electron qaror tuziladi va bu hujjat electron raqamli imzo yoki maxsus QR-kod bilan tasdiqlanadi.

Endi qanday turdagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish qo'llanilishi mumkinligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu qonunning 24¹-moddasining 3-qismida olti turdagi ma'muriy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanilishi keltirilgan. Ushbu moddada keltirilgan huquqbuzarliklardan birinchisi bu- Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 125-moddasi (Transport vositalaridan foydalanish qoidalarini buzish)ning birinchi va ikkinchi qismlarini sodir etgan shaxslarga ma'muriy ogohlantirish qo'llanilishi belgilangan. Ushbu modda birinchi va ikkinchi qismining dispozitsiyasiga ko'ra, "Haydovchilarning transport vositalarini boshqarish va yo'lovchilar tashishda xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalariga, xuddi shuningdek mototsikl va mopedlar haydovchilarining motoshlemlardan foydalanish qoidalariga rioya etmasligi" va ushbu modda ikkinchi qismi "Haydovchilarning belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilmagan yoki majburiy texnik ko'rikdan o'tkazilmagan yoxud foydalanish man etiladigan darajada nosozligi bo'lgan yoki qonunchilikda belgilangan tartibda favqulodda vaziyatda oynani sindirish uchun foydalaniladigan

bolg'acha bilan jihazlanmagan, o't o'chirgich, tibbiyot qutichasi, avariya holatida to'xtaganligini bildiruvchi belgi va nur qaytargichli kamzul bilan butlanmagan, xuddi shuningdek ishlayotganida tashqariga chiqarayotgan ifloslantiruvchi moddalarning miqdori, shuningdek shovqin darajasi belgilangan normalardan ortiq bo'lgan transport vositalarini boshqarishi" kabi holatlar uchun ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llanilishi belgilangan.

Ushbu moddada belgilab qo'yilgan ba'zi tushunchalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, moddaning 1-qismining dispozitsiyasida "mopedlar haydovchilarining motoshemalardan foydalanish qoidalariga rioya etmasligi" belgilab qo'yilgan. Modda dispozitsiyasida moped tushunchasi ham keltirib o'tilgan, moped- transport vositalarining bir turi hisoblanib, Vazirlar Mahkamasining 172-son Qarori bilan tasdiqlangan 1-ilovasida "Yo'l harakati qoidalari" belgilangan. Ushbu Qoidalarning 6-bandida moped -dvigatelining ish hajmi 25 sm³ va undan ortiq, lekin 50 sm³dan oshmaydigan konstruktiv tezligi soatiga 25 kilometr va undan ortiq, 50 kilometrdan oshmaydigan ikki yoki uch (to'rt) g'ildirakli transport vositasi. Xuddi shunday tavsiflarga ega bo'lgan kvadratsikl (kvadrotsikl), tritsikl hamda yo'lning qatnov qismida harakatlanishga moslashtirilgan boshqa transport vositalari mopedlarga tenglashtirilishi bilan bog'liq tushuncha keltirib o'tilgan. Modda dispozitsiyasida ushbu transport vositasini boshqarishda motoshemalardan foydalanish kerakligi, agarda foydalanmasa MJTKning 24¹-moddasiga ko'ra javobgarlik kelishi belgilangan. Qoidalarning 11-bandining 2-xatboshisida (transport vositasining haydovchisining majburiyatlari) 23-bandining 3-xatboshisida esa (yo'lovchilarning majburiyatlari) belgilangan unga ko'ra haydovchilar va yo'lovchilar transport vositasi harakatlanishni boshlashidan oldin xavfsizlik kamarlarini taqishlari, mototsikl, moped va skuterda, shuningdek, kichik hajmdagi mototransport vositalarida harakatlanayotganda esa motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari zarurligi belgilangan. Shu sababdan ham haydovchilar tomonidan ushbu qoidaning buzilganligi uchun MJTKga ko'ra javobgarlik kelib chiqadi.

Ikkinchi ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llaniladigan huquqbuzarlik bu-kodeksning 128¹-moddasi (**Transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi**) hisoblanadi. Ushbu modda 1 qismdan iborat hisoblanadi va moddaning dispozitsiyasida "Transport vositasini boshqarish vaqtida haydovchilarning telefondan foydalanishi (bundan telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuvlar olib borish imkoniyatini beradigan boshqa uskunalarda orqali foydalanish mustasno)" ushbu qoidani buzgan huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy ogohlantirish qo'llanilishi belgilangan. Ushbu qoidaga ko'ra, transport vositasi harakatlanayotgan paytda haydovchini diqqatini chalg'ituvchi va yo'l-transport hodisasi xavfini oshiruvchi har qanday aloqa

vositalaridan bevosita foydalanishni qonunan cheklovchi norma hisoblanadi. Misol uchun: haydovchining telefon orqali og'zaki so'zlashuvlar olib borishi, sms-xabarlar, messenjerlar (Telegram, WhatsApp va h.k) orqali matn yozish yoki o'qish, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish, video tomosha qilish yoki internet sahifalarini ko'rish harakatlarida va boshqa holatlarda namoyon bo'lishi mumkin.

Biroq, haydovchilarning telefondan quloqchinlar orqali va qo'llarni ishlatmasdan turib so'zlashuvlar olib borish imkoniyatini beradigan boshqa uskunarlar orqali foydalanishi javobgarlikka sabab bo'lmaydi bu istisno holat hisoblanadi.

Uchinchi ma'muriy ogohlantirish jazosi qo'llaniladigan huquqbuzarlik turi kodeksning 128²-moddasi (**Transport vositasini boshqarish vaqtida tele-, videodasturlarni tomosha qilish maqsadida monitordan (displaydan) foydalanish**). Ushbu moddada shunday qoida belgilangan ya'ni Transport vositasini boshqarish vaqtida tele-, videodasturlarni tomosha qilish maqsadida transport vositasi salonining old qismiga o'rnatilgan monitordan (displaydan) foydalanish huquqbuzarlikka sabab bo'lishi belgilangan. Qanday holatlar huquqbuzarlikka sabab bo'ladi? Misol uchun: monitordan aynan ko'ngilochar, ma'rifiy yoki har qanday turdagi tele va videodasturlarni (masalan, kinofilmlar, musiqiy kliplar, YouTube videolarini yoki jonli efirlarni tomosha qilish) maqsadida foydalanayotganda MJTKning 128²-moddasi bilan javobgarlik kelib chiqadi.

Kodeksning 128¹ va 128²-moddalarining dispozitsiyasida belgilangan qoidalar Vazirlar Mahkamasining Qarori bilan tasdiqlangan "Yo'l harakati qoidalarning" 12-bandida belgilab qo'yilgan. Ushbu qoidani buzgan shaxslar javobgarlikka tortiladilar.

To'rtinchi huquqbuzarlik turi bu kodeksning 128⁶-moddasining 1-qismini sodir etgan shaxslar "Transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzish" bilan javobgarlik kelib chiqadi. Asosan bundan huquqbuzarlik Qoidalarning 90-bandida belgilangan qoidalarga amal qilmaslikda kelib chiqadi. Bu "Aholi punktlaridan tashqarida tunab qolish, dam olish yoki boshqa maqsadlarda uzoq vaqt to'xtab turishga faqat buning uchun ko'zda tutilgan maydonchalarda yoki yo'ldan tashqarida ruxsat etiladi" mana shu qoidaga amal qilmaslikda kelib chiqadi. 91-bandida esa transport vositalarini to'xtatish mumkin bo'lmagan holat belgilagan:

temir yo'l kesishmalarida;

tunnellarda;

bir yo'nalishda harakatlanish uchun uchtadan kam tasmaga ega bo'lgan ko'priklar, yo'l o'tkazgich va estakadalarning ustida;

ko'priklar, yo'l o'tkazgich va estakadalarning ostida (tegishli yo'l belgilari bilan to'xtab turish ruxsat berilgan yo'l qismlari bundan mustasno);

boshqa transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik qilgan holda yo'lining qatnov qismlarida;

to'xtagan transport vositasi bilan bo'ylama sidirg'a chiziq (qatnov qismining chetini belgilovchi chiziqdan tashqari), ajratuvchi mintaqa yoki qatnov qismining qarama-qarshi cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lgan joylarda;

piyodalar o'tish joylarida va ulardan oldin 10 metrdan kam masofa qolganda; velosiped yo'lkasi bilan kesishuvda va ulardan oldin 10 metrdan kam masofa qolganda;

velosipedchilar uchun tasmada (odam tushirish va odam mindirish bundan mustasno);

qatnov qismida ko'rinish masofasi 100 metrdan kam bo'lgan yo'l do'ngliklari yaqinida va xavfli burilishlarda;

qatnov qismi kesishmalarida va kesishayotgan qatnov qismi chetiga 30 metrdan kam masofada (uch tomonlama kesishadigan chorrahalarda yondan tutashgan yo'lining sidirg'a chiziq yoki ajratuvchi mintaqa bilan ajratilgan qarama-qarshi tomoni bundan mustasno);

bekat maydonchalarida, yo'nalishli transport vositalari to'xtash joylarida, jumladan, 1.17 chizig'i bilan belgilangan, ular bo'lmaganda esa yo'nalishli transport vositalari to'xtash joyi belgilari va bekatdan harakatlanish yo'nalishi bo'ylab (yetmasdan va o'tib ketib) 15 metrdan kam masofada (yo'nalishli transport vositalari harakatiga xalaqit bermasa yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish uchun to'xtash bundan mustasno);

transport vositasi svetofor ishoralari, yo'l belgilarini boshqa haydovchilardan to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga (kirish va chiqishiga) imkon qoldirmaydigan yoki piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda;

transport vositalarining qayrilib olish joylarida va unga 30 metr yetmasdan yoki o'tib;

3.27 yo'l belgisi yoki 1.4 yo'l chizig'i ta'siri oralig'ida.

Keyingi huquqbuzarlik turi- kodeksning 135¹-moddasi (**Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish to'g'risidagi qonunchilikning talablarini buzish**)ning dispozitsiyasida (Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislarida nazarda tutilmagan foydalanish davrida transport vositalarini boshqarish, xuddi shuningdek faqat mazkur sug'urta polislarida ko'rsatilgan haydovchilar ayni shu transport vositalarini boshqarishi to'g'risida mazkur sug'urta polislarida nazarda tutilgan shartlarni buzgan holda transport vositalarini boshqarish) belgilangan harakatlar uchun javobgarlik belgilanadi.

Ma'muriy ogohlantirish qo'llaniladigan oxirgi huquqbuzarlik turi bu- Kodeksning 138-moddasi (**Piyodalar va yo'l harakati boshqa ishtirokchilarining yo'l harakati qoidalarini buzishi**) ning birinchi qismida belgilangan dispozitsiya (Piyodalarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ularning yo'lning harakat qismini belgilanmagan joylardan kesib o'tishi, piyodalar yo'lning qatnov qismida, shu jumladan piyodalar o'tish joyida harakatlanayotganda telefondan foydalanishi, kitoblarni yoki davriy nashrlarni o'qishi, videomateriallarni tomosha qilishi hamda audiomateriallarni eshitishi, shuningdek e'tiborni chalg'itadigan boshqa elektron vositalardan foydalanishi, shuningdek skuterlar, mopedlar va velosipedlarni, individual harakatlanish vositalarini, ulovli aravani boshqarib borayotgan shaxslarning hamda yo'ldan foydalanuvchi boshqa shaxslarning yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, ustunlik beruvchi, taqiqlovchi yoki ko'rsatma beruvchi yo'l belgilari talablariga rioya etmasligi) va moddaning 2-qismida belgilangan harakatlar (Haydovchilarga har xil xizmat ko'rsatish maqsadida yo'lning qatnov qismida fuqarolarning turishi, yo'llarga ajratilgan mintaqa tegrasida mol boqish) kabi harakatlarni amalga osjirgan shaxslar MJTKning ushbu moddasi bilan ma'muriy ogohlantirish jazosiga tortiladilar.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, ma'muriy ogohlantirish jazosining qo'llanilishi bu huquqbuzarlik sodir etgan shaxslar tomonidan kelgusida yangi (og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'ladigan) ma'muriy yoki jinoiy huquqbuzarliklar sodir etilishining oldini olish hisoblanadi. Bundan tashqari, mazkur huquqbuzarlikni bir yil ichida takroran sodir etgan taqdirda, unga nisbatan ogohlantirish emas, balki qat'iyroq ma'muriy jazo choralari (jarima yoki muayyan shaxsni maxsus huquqdan mahrum qilish) kabi og'irroq jazo turi qo'llanilishi to'g'risida rasmiy ogohlantirish berishida ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ma'muriy javobgarlik to'g'risida"gi Kodeksi 22.09.1994
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqida" 1116-son Qonuni 04.02.2026
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-son Qarori 12.04.2022
4. <https://www.ejarima.uz/oz/news/ma-muriy-huquqbuzarlikka-oid-ishlar-elektron-yuritiladi>
5. <https://lex.uz/ru/explanation/1862>